

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ

С.А. Нематова¹

студент

¹Ташкентского Транспортного университета кафедры
«Локомотивы и локомотивное хозяйство»

О.Р. Хамидов²

д.т.н., доцент заведующей кафедры

²«Локомотивы и локомотивное хозяйство»,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214110>

Введение

Сегодняшний день на железной дороге актуален вопрос вывода в ремонт электроприводного оборудования по фактическому состоянию, т.е. по результатам диагностики и прогноза состоянию. Но этот способ дает значительный экономический эффект. Успешно использование этого способа позволяет: сократить время, объема ремонта и количество запасных частей не менее семь на треть, уменьшить число внезапных отказов в десятки раз, сократить упущенную прибыль из-за простоев в несколько раз.

Для этого необходима полная диагностика объекта, причем желательно обнаруживать все дефекты, влияющие на ресурс, задолго до отказа, чтобы подготовиться к ремонту.

Для этой цели используем вибрационные методы диагностирования оборудования. Потому что, колебательные силы возникают непосредственно в месте появления дефекта, а вибрация содержит максимальный объем диагностической информации. Наиболее распространение среди других методов получила вибрационная диагностика благодаря ее универсальности при выявлении дефектов как механического, так и электромагнитного характера. Такие общепризнанные методы как контроль температуры, анализ смазки и другие при правильном подходе практически не требуется – их заменяет анализ вибрации. В ряде случаев определение состояния отработанными вибрационными методами невозможно, например, при труднодоступности оборудования. Поэтому предлагаем метод по спектру огибающей высокочастотной вибрации для оценки технического состояния асинхронных электродвигателей локомотивов.

1. Неисправности подшипниковых узлов локомотивов.

Из числа дефектов изготовления подшипников качения необходимо выделить следующие: неровности поверхности беговых дорожек, неровности поверхностей тел качения, размерность тел качения и искажение формы сепаратора. На рис.1. приведены распределение количества неисправностей и отказов по забракованным деталям подшипниковых узлов локомотивов.

Рисунок 1. – Распределение количества неисправностей и отказов по забракованным деталям подшипниковых узлов локомотивов

Своевременное устранение таких неисправностей повышает надежность машин, так как уменьшает вероятность отказов аварийного характера. Подшипниковые узлы электродвигателей локомотивов в отличие от стационарных машин и механизмов эксплуатируется в неблагоприятных условиях: значительные осевые и радиальные нагрузки, воздействия электромагнитных и электростатических полей, высокая частота вращения, постоянно изменяющиеся климатические условия и др. При этом они должны сохранять свои эксплуатационные параметры и свойства, согласно требованиям нормативно-технической документации, весь назначенный срок службы, обеспечивая высокую надежность и работоспособность даже при критических режимах эксплуатации [5,6].

Поэтому техническое состояние подшипниковых узлов применяемых на подвижном составе является важнейшей составляющей, определяющей работоспособность механизма в целом.

Для повышения ресурса и надежности оборудования, сокращения затрат, связанных с ремонтом и простоями, необходимо система точного диагностирования фактического технического состояния подшипников качения. В связи с этим широкое распространение получили диагностические методы оценки технического состояния узлов роторных машин, основанные на анализе их вибраций.

2. Методы диагностирование тягового асинхронного электродвигателя

В настоящее время в вибродиагностике используется, по крайней мере, четыре метода оценки технического состояния подшипников качения, которые обычно называют следующим образом:

- метод ПИК фактора;
- метод прямого спектра;
- метод спектра огибающей;
- метод ударных импульсов.

Применение вибродиагностики на подвижном составе дает наиболее эффективные результаты в следующих областях:

1. Заводская диагностика качества изготовления готовой продукции и ее аттестация;
2. Диагностика качества отремонтированных агрегатов привода в депо и на заводах;

Определение потребности в техническом ремонте и обслуживании агрегатов тягового привода, находящихся в эксплуатации.

3. Определение неисправности тягового асинхронного электродвигателя

В качестве примера приведены спектры (рис.2.) вибрации электродвигателей без дефектов беличьей клетки (а) и с обрывом одного из стержней (b).

Рис.3. Спектры вибрации асинхронных электродвигателей с бездефектной беличьей клеткой (а), при обрыве одного стержня беличьей клетки (b).

Длительные простои локомотивов в ремонте из-за неисправностей, а также преждевременная постановка на ремонт с полной разборкой узлов механической части является причиной повышения расхода средств на проведение технического обслуживания и ремонтных работ. Применение методов вибродиагностики в целях бездемонтажного контроля технического состояния элементов и узлов ТЭД способствует упрощению технологии ремонта, дает экономию рабочего времени при проведении ТР и ТО в рамках планово-предупредительной системы ремонта за счет устранения работ, связанных с визуальным контролем технического состояния. В условиях ремонтного предприятия (локомотивное депо) применение методов вибродиагностики позволяет достоверно оценить степень износа узлов механизма, вид и место появления дефекта, целесообразность и объем ремонтных работ, остаточный ресурс отдельных узлов и всего агрегата в целом, а также проверить качество ремонтных работ.

Заключение

Переход на техническое обслуживание по фактическому состоянию позволяет отказаться от проведения ненужных переборок, устранить необоснованные простои оборудования, сократить сроки и объемы работ, получить экономию запчастей и расходных материалов, повысить точность технологического цикла и качество выпускаемого электродвигателя. Использование методов вибродиагностики в эксплуатационный период жизни тягового электродвигателя способствует обеспечению эксплуатации локомотивного парка не по заранее назначенному ресурсу, а по фактическому техническому состоянию.

Использованная литература:

1. Г.И. Бабокин, Д.М. Шпрехер Применение нейронных сетей для диагностики электромеханических систем.: - Спб.: 2011.
2. Зеленченко, А.П. Основы диагностики подшипников качения электрического подвижного состава / А.П. Зеленченко, Н.В.Орехова, Д.В.Федоров. - Спб.: 2001. – 28 с.
3. О.В. Иванов. Техническая диагностика подшипников качения // Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №3, 2002. С. 3-5

4. Волков А.Н. Совершенствование методов вибродиагностики электродвигателей локомотивов // Железнодорожный транспорт, №3,2008, С. 55-56.
5. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики/ О.Т. Касымов, О.Р. Хамидов.- СПб.:2017. – 212с.
6. Разборка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Р. Хамидов, О.Т.Касымов.- СПб.:2017. – 212с.